

O‘QUVCHILARNING DUNYOQARASHINI KENGAYTIRISHDA KITOBNING AHAMIYATI

Nasrullayeva Ijobat Abduraimovna

Navoiy viloyati Xatirchi timani 85-maktab

ona tili va adabiyot fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: O‘quvchilarda kitobxonlik madaniyatini va shu orqali ularning yozma, og‘zaki savodxonligini rivojlantirishda adabiyot fani o‘qituvchisining tutgan o‘rni haqida yozilgan.

Kalit so‘zlar: kitobxonlik, badiiy adabiyot, fan, ilm, intellektual.

Kitobni ardoqlagan oilada hotirjamlik, osoyishtalik, halollik va ahillik hukm suradi. Bunday muhitda baraka ham bo‘ladi. Oilada birinchi otaning o‘rni, uning hurmatini joyiga qo‘yish, onani e‘zozlash, katta aka-opalar, ukalarga e‘tiborli bo‘lish degan tansiq odatlar bevosita kitob orqali mustahkamlanadi. Kitobni bola xijjalab, sabr bilan o‘qish jarayonida, har bir so‘zni yurakdan his qilib hazm qiladi. Bu donolar ta‘kidlaganidek, toshga o‘yilgan naqsh singaridir. Kitob ilm olishga tashnalikni oshiradi. Yosh avlodning ilmiy-dunyoviy bilimlar asoslarini puxta egallashi, ularda keng dunyoqarash hamda tafakkur ko‘lamining hosil bo‘lishi va ma‘naviy-axloqiy sifatlarning shakllanishi uchun ta‘lim-tarbiya ishlarini samarali tashkil etilishiga erishish lozim. Zero, yurtning porloq istiqbolini yaratish, uning nomini jahonga keng yoyish, ularni boyitish, O‘zbekiston Respublikasini rivojlangan mamlakatlar qatoridan joy egallashini ta‘minlash, yosh avlodning komil inson bo‘lib kamol topishiga bog‘liqdir. Har tomonlama barkamol avlodni tarbiyalab, voyaga etkazishda esa zahmatkash o‘qituvchi va murabbiylarning mashaqqatli mehnatlari yotadi.

Maktablarda o‘qitiladigan bir qator o‘quv fanlarida badiiy asarlarga ko‘p murojaat qilinadi. Masalan, o‘qish darslarida yozuvchilar, shoirlarning hayoti va ijodi, ularning asarlari, ona tili va rus tili fanlari darslarida badiiy asarlardan parchalar, gaplar keltiriladi va ularni tahlil etish orqali fan asoslari o‘rganiladi hamda

shu asosda o‘quvchilarga tarbiyaviy ta‘sir ko‘rsatiladi. Mehnat ta‘limi darslarida o‘quvchilarni kasb-hunarga yo‘naltirish ishlarining samaradorligini oshirishda ham badiiy asarlardan foydalanish yaxshi natijalarga olib kelishi mumkin.

O‘zbekistonning kelajagi va ravnaqi uchun yangi dastur va tadbirlarni ishlab chiqilar ekan, xalqimiz hayotining yanada farovon bo‘lishiga hissa qo‘shish har bir yurt fuqarosining burchidir. Ana shu burchlarimizdan biri yoshlarning bilim olishlariga shart-sharoitlar yaratib berishimiz lozim. Buning ucnun nima qilmoq kerak, degan savol paydo bo‘lishi tabiiy. Eng to‘g‘ri va oqilona fikr bu o‘quvchilarni o‘zining qiziqishi va moyilligiga, qobiliyatiga mos bilim olishlariga imkoniyat yaratib berishimiz va mustaqil qaror qabul qila olishi uchun har xil chora-tadbirlarni o‘rgatishimiz lozim. Ana shu chora-tadbirlardan biri maktablarda o‘quvchilarning badiiy asarlarga qiziqishlarini ta‘minlash juda muhimdir. Chunki, o‘quvchilar badiiy asarlarni mutolaa qilganlarida asar qahramonlarini o‘zlarining tasavvurlarida ko‘radilar. Bo‘lib o‘tgan voqealarni tahlil qiladilar. Natijada fikrlash doiralari kengayib hayotga real qaray boshlaydilar. Hamma bolalar ham badiiy asarlarni o‘qiyvermaydilar-ku, degan e‘tiroz paydo bo‘lishi mumkin. Buning uchun esa maktablarda darsdan tashqari tadbirlarni, o‘quvchilarning qiziqishiga mos bo‘lgan kechalarni tashkillashtirish maqsadga muvofiqdir.

Demak, mamalakatimining ravnaqi uchun vijdonan harakat qilmog‘imiz zarur. O‘quvchi yoshlarning har tomonlama barkamol inson bo‘lib voyaga yetishlari uchun, avvalo, biz o‘qituvchilar bilimli, ma‘naviyatli, raqobatbardosh mutaxassis bo‘lib shakllanishimiz darkor. Ana shundagina biz ko‘zlagan maqsadimizga erishgan bo‘lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Yo‘ldoshev Q. Adabiyot o‘qitishning ilmiy-nazariy asoslari. T.: 1996.
2. Imomnazarov M., Eshmuhammedova M. Milliy ma‘naviyatimiz asoslari. T.: 2012-yil
3. Komilov N. Tasavvuf va badiiy ijod. “Yoshlik” jurnali.